

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Наджафова Зумруд Бабир кызы

Азербайджанский государственный экономический университет,
старший преподаватель, дипломант кафедры «Прикладная экономика»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17967815>

***Аннотация.** Азербайджан в текущие годы показывает значительный прогресс в области развития телекоммуникационной инфраструктуры, признавая её ключевым фактором современной экономики и социальной жизни страны. В условиях глобальной цифровизации, когда высокий уровень информационных технологий становится необходимостью для многих аспектов жизни, государство уделяет особое внимание созданию современного и надежного коммуникационного пространства.*

В основе этих мер лежит стратегия по созданию единой цифровой экосистемы, которая соединяет государственные и коммерческие платформы, бизнес и граждан через доступные и надежные сервисы. Важной частью этой стратегии стало внедрение новых стандартов связи — переход на 4G, а затем и активная подготовка к внедрению 5G. Внедрение 5G требует серьезной модернизации существующей инфраструктуры, стандартизации оборудования и разработки национальной стратегии безопасного использования новых технологий.

***Ключевые слова:** цифровизация, инфраструктура, технологии, инновации, Азербайджан*

В современном мире цифровая трансформация становится ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития национальных экономик. Процессы цифровизации охватывают все сферы хозяйственной деятельности, влияют на производственные процессы, методы управления, а также на взаимодействие между поставщиками, производителями и потребителями. Для Азербайджана, как страны с развивающейся экономикой, переход к цифровой модели управления является крайне актуальным, учитывая глобальные тренды и вызовы, стоящие перед стратегическими секторами экономики.

Опираясь на опыт передовых стран, можно сказать, что процесс цифровизации положительно влияет на экономику и благосостояние людей, открывая новые рабочие места, улучшая качество жизни, повышая производительность, обеспечивая прозрачность, а также способствуя развитию малого и среднего предпринимательства.

Но достичь цели невозможно без устойчивой инфраструктуры. Устойчивая инфраструктура играет важную роль в преодолении «цифрового разрыва». Давайте заглянем в историю.

В 2018 году в услугах телефонии впервые был представлен SIP (Session Initiation Protocol) - протокол установления сеанса, который поддерживает голосовые вызовы, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями и распространение мультимедиа. В настоящее время миграция абонентов продолжается параллельно с инфраструктурными проектами. В 2006-2020 годах в эксплуатацию было введено NGN (Next Generation

Networks) - сетевое оборудование нового поколения. Эти типы устройств предлагают пользователям неограниченный доступ к различным поставщикам услуг. Оно поддерживает всеобщую мобильность, которая обеспечит последовательные и повсеместные услуги для пользователей. В этот же период было введено в эксплуатацию оборудование DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) для предоставления телекоммуникационных услуг (услуг интернета) по цифровой абонентской линии. В 2006 году в нашей стране впервые были внедрены технологии цифровой абонентской линии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) и высокоскоростной цифровой абонентской линии VDSL (Very High-Speed Digital Subscriber Line). Таким образом, передача информации для пользователей интернета в Азербайджане стала осуществляться через обычную телефонную линию (медный кабель), абонентское устройство - ADSL-модем и мультиплексор (DSL Access Multiplexer, DSLAM), устанавливаемый непосредственно на абонентской линии в АТС. В результате DSLAM соединил абонентские линии DSL (Digital Subscriber Line) в единую высокоскоростную магистральную сеть независимо от ограничений телефонной сети.

В 2018 году в рамках проекта обновления системы транспортной сети (оборудования передачи несущей) было внедрено оборудование для сжатия каналов DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) - технология мультиплексирования с разделением по длине волны. Была реализована технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных коммутациях по меткам - MPLS (Multi Protocol Label Switching). По плану основная часть проекта была завершена в 2023 году. В настоящее время наряду с созданием транзитных коридоров осуществляется расширение сети и обновление соответствующего программного обеспечения.

Практические шаги Азербайджана на пути к зеленому будущему планеты

Азербайджан не только присоединяется к обсуждениям, но и принимает практические меры по борьбе с изменением климата и экологическому благополучию планеты. Приведем лишь некоторые из них.

Одним из приоритетов в процессе восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации земель Азербайджана является восстановление экосистемы и защита окружающей среды. Уже к 2050 году планируется превратить эти территории в зону чистых нулевых выбросов.

В сфере альтернативной энергетики правительство Азербайджана планирует реализовать проект по строительству электростанции в Яшме и превращению Нахчывана в зону зеленой энергии наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром (рассматривается возможность строительства солнечной электростанции мощностью в 500 МВт); запустить в Джебраиле солнечную электростанцию мощностью в 240 МВт, прямым иностранным инвестором которой выступает британская компания British Petroleum; реализовать проект SOCAR по прокладке электрических кабелей к морским платформам на территории страны для снижения потребления на объектах природного газа, а также проект строительства подводного кабеля по дну Черного моря для транспортировки зеленой энергии из Азербайджана в Европу.

Между тем консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) и Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR проводят исследования по транспортировке водорода на европейский рынок. В частности, изучаются требования к конструкции необходимого оборудования для транспортировки смеси природного газа и

водорода по трубопроводу ТАР. В то же время в сотрудничестве с международными компаниями bp и KBR (Великобритания), Masdar (ОАЭ) и Equinor (Норвегия) ведутся дискуссии относительно перспективных технологий производства водорода: речь идет о производстве зеленого водорода путем электролиза морской воды с использованием электроэнергии от морских ветряных турбин, а также голубого водорода из природного газа, добываемого в море. Однако транспортировка газоводородной смеси - это достаточно сложный технологический процесс, который также связан с рядом эксплуатационных и коммерческих факторов. Поэтому SOCAR в качестве одного из альтернативных вариантов рассматривает возможность инвестирования в водородные проекты непосредственно из источников сбыта в Европе.

Международные партнерства и участие в глобальных экологических инициативах помогают реализовать национальные программы по защите окружающей среды, развитию зеленых технологий и созданию новых рабочих мест в сфере ОЗЭ. Использование цифровых инструментов для мониторинга экологической ситуации, управления ресурсами и повышения уровня экологической осведомленности граждан способствует формированию экологически ответственного поведения и обеспечению устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глазьев С.Ю., Харитонов В.В., Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике – М.: «Тривант». 2019. – 304 с [URL: https://corp.megafon.ru/ai/document/11879/file/MegaFon_AR2019_RUS.pdf](https://corp.megafon.ru/ai/document/11879/file/MegaFon_AR2019_RUS.pdf)
2. Горбунова Ю.И., Гладышева А.В., Горбунова О.Н. Информационное обеспечение экономической деятельности на современном этапе социально- экономического развития // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obespechenie-ekonomicheskoy-deyatelnosti-na-sovremennom-etape-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya>
3. [Азербайджан активно использует преимущества цифровых технологий для обновления своей экономики - Имран Акперов https://timjurnal.az/azerbaydjan-aktivno-ispolzuet-preimushestva-cifrovix-texnologiy-dlya-obnovleniya-svoey-yekonomiki-imran-akperov/](https://timjurnal.az/azerbaydjan-aktivno-ispolzuet-preimushestva-cifrovix-texnologiy-dlya-obnovleniya-svoey-yekonomiki-imran-akperov/)
4. [Азербайджан в цифровом развитии опирается на три ключевых направления - замминистра - TurkicWorld https://turkic.world/ru/articles/economy/280940](https://turkic.world/ru/articles/economy/280940)
5. [ИКТ-сектор Азербайджана: Цифровая экономика как новый драйвер устойчивого развития - Информационно-культурный портал https://incity.az/2025/01/02/ikt-sektor-azerbajdzhana-cifrovaya-ekonomika-kak-novyy-drajver-ustojchivogo-razvitiya/](https://incity.az/2025/01/02/ikt-sektor-azerbajdzhana-cifrovaya-ekonomika-kak-novyy-drajver-ustojchivogo-razvitiya/)